

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - КАК ДРАЙВЕР СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1. **Надирханов Убайдулла Собирович**
2. **Ахтамов Алишер Ихтиёрович**
3. **Shixnazarov Javohir Jasurbek o'g'li**

Аннотация: В работе рассмотрены аспекты развития цифровой экономики, выявлены ключевые факторы и тенденции развития цифровой экономики в передовых странах, раскрыты влияние развития цифровой экономики на увеличения объемов инвестиций для привлекательности регионов в целом.

Abstract: The paper considers aspects of the development of the digital economy, identifies key factors and trends in the development of the digital economy in advanced countries, reveals the impact of the development of the digital economy on increasing investment volumes for the attractiveness of the regions as a whole.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновационные бизнес-модели, диджитал-технология, образовательный потенциал, социально-экономического развития.

Keywords: digital economy, innovative business models, digital technology, educational potential, socio-economic development.

Развитие цифровой экономики (ЦЭ) является главным и одним из наиболее значимых трендов в современном мире. В 2016 году Всемирный банк впервые опубликовал Доклад о состоянии цифровой экономики («Цифровые дивиденды»). В Узбекистане термин «цифровая экономика» получил официальное государственное определение сравнительно недавно.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Прежде всего, цифровая экономика рассматривается с точки зрения создания новых рынков на основе использования ИКТ, что позволит усилить рост национальной экономики на базе высокотехнологичных отраслей и производственных мощностей.

Сегодня новые цифровые технологии, инновационные бизнес-модели проникают во все сферы хозяйственной жизни общества, оказывая влияние на саму суть экономики, формируя в ней качественные структурные изменения. Уровень развития цифровой экономики тесно коррелирует со страновой конкурентоспособностью, что требует особого внимания государства и бизнеса к ее развитию¹.

Говоря о силе и воздействии ЦЭ, следует отметить, что на сегодняшний день электронная экономика уже выходит за рамки сугубо хозяйственных процессов. Цифровизация внедряется в социальные процессы, от нее во все большей степени зависит успешная жизнедеятельность людей, кроме того, происходит широкомасштабное внедрение цифровых технологий в работу правительственных организаций и структур. Доля цифровой экономики в ВВП Узбекистана по итогам 2019 года составила 2,2% против 10,9 в США, 10% в Китае, 5,6% в Индии, 3% в совокупном ВВП ЕАЭС². В то же время по уровню развития цифровой экономики Республика Узбекистана уверенно наращивает темпы и расширяет масштабы информатизации, ежегодно

¹ Цифровая экономика: сущность явления, проблемы и риски формирования и развития **А. А. Волкова В. А. Плотников М. В. Рукинов** <https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-4-38-49>.

² Узбекистан в цифровой экономике 19-08-2021 <https://finance.uz/index.php/ru/fuz-menu-economy-ru/11083-uzbekistan-v-tsifrovoy-ekonomike>.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

улучшая свои позиции.

Наше изучение показывает рост научных публикаций и научных исследований по этой тематике, как в мире, так и в Республике Узбекистан. Отечественные специалисты активно включились в исследования и реализацию богатого потенциала ЦЭ. Так, Нарзуллаева Д.К отмечает, что в 2020 г. более 80 млрд. устройств подключены к Интернету. Повсеместная доступность информации повышает прозрачность во всех сферах, в том числе экономике, а бизнес будет стремиться к прозрачности. Мировое сообщество взяло курс на цифровую трансформацию бизнеса и построения цифровой экономики³.

В республике в ускоренном режиме создана нормативно –правовая база развития ЦЭ, основу которой составляют более 10 Указов и Постановлений Президента Республики Узбекистан, принята Программа «Цифровой Узбекистан – 2030» .

Нормативные документы стратегического планирования отдельных стран в сфере цифровой экономики

Китай	«Сделано в Китае-2025», «Ин-тернет+», «Национальный план стимулирования технологических разработок в сфере искусственного интеллекта»
-------	---

³ Нарзуллаева Д.К., Цифровизация экономики как фактор развития малого бизнеса и предпринимательства в Узбекистане. 12.05.2021 <https://reu.uz/publikacii-zhurnala/cifrovizacija-jekonomiki-kak-faktor-razvitiya-malogo-biznesa-i-predprinimatelstva-v-uzbekistane/>.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр: 1070589

Германия	«Цифровая стратегия 2025», «Индустрия 4.0»
США	«Стратегия инновационного развития», «Национальный стратегический план развития передовых промышленных технологий США»
Франция	«Союз для промышленности будущего / новой промышленной Франции»
Англия	«Цифровая стратегия Великобритании», «Стратегия информационной экономики»
Австралия	«Национальная стратегия цифровой экономики»
Австрия	«Индустрия 4.0 Австрии»
Япония	«Стратегия умных японских ИКТ»
ЕС	«Единый цифровой рынок»
Нидерланды	«Умная промышленность»
Россия	Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
Узбекистан	Программа «Цифровой Узбекистан – 2030»

Источник: составлено на основе изученного материала.

Достигнуты хорошие результаты, так, инвестиции в ИТ-сектор Узбекистана за 4 года выросли в 4 раза⁴. Как известно, в республике уделяется повышенное внимание развитию регионов и региональная

⁴ Исследование цифровой экономики Узбекистана.
<https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/05/research/>.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

политика (регионы, отрасли, предприятия) является частью структурной инвестиционной политики. В Узбекистане в период 2016-2021 более чем в три раза увеличился приток иностранных инвестиций в основной капитал, что имеет прикладное значение для отдельного исследования по этой проблематике, а развитие данных факторов следует рассматривать в качестве перспективного направления увеличения объемов инвестиций в основной капитал и повышения инвестиционной привлекательности региона в целом.

Для понимания глобальных процессов важно выявить ключевые факторы и тенденции развития цифровой экономики в передовых странах. На основе изучения статистических данных, аналитической и научной литературы подтверждается растущее доминирование неоспоримых лидеров новых рынков в сфере цифровой экономики - США и КНР, особенно на интернет-рынках, как ее важнейшей и динамичной части, а также трансформационное влияние новых секторов на экономику.

Так, для США определяющим признается удовлетворение существующих потребностей на традиционных рынках с помощью принципиально новых технологий, а также скрытого существующего спроса благодаря новым технологическим возможностям. Для Китая – «провалы» сектора услуг, не поспевающего за растущим спросом, что сделало заимствование и развитие цифровых решений более быстрым и дешевым ответом на рыночные вызовы⁵. По версии бизнес-школы IMD (Швейцария),

⁵ [Данилин И.В.](#) Развитие цифровой экономики США и КНР: факторы и тенденции.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

оцениваемыми по индексу World Digital Competitiveness Ranking, самыми конкурентоспособными странами в цифровой среде (пятерка лидеров), являются: 1. США, 2. Сингапур, 3. Швеция, 4. Дания, 5. Швейцария. В рейтинге, ежегодно составляемом Bloomberg Innovation Index и показывающем уровень инновационности развития экономики, 1-е место в 2019 году у Южной Кореи, многолетнего лидера этого рейтинга, за ней следуют Германия, Финляндия, Швейцария и Израиль.

Как показывает мировой опыт, высокие информационные технологии позволяют изменять бизнес-процессы практически во всех отраслях экономики. Так, рынок труда Узбекистана испытывает дефицит работников с ИТ-навыками. В этой связи внедрение цифровых образовательных платформ является важной и актуальной задачей.

В настоящее время цифровая экономика рассматривается как драйвер социально-экономического прогресса и детерминанта экономического роста инновационного типа. Она представляет собой не только глобальный тренд и «маркер» научно-технической революции в средствах производства, базируясь на все глубже проникающих в производственную и непромышленную сферу информационно-компьютерных, коммуникативных, диджитал-технологиях, но и является необходимым инструментом преодоления технологической отсталости производств, повышения защищенности финансовой системы, снижения сырьевой

Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право <https://doi.org/10.23932/2542-0240-2019-12-6-12>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

зависимости национальной экономики ⁶. Масштабы распространения и перспективы цифровизации зависят от наличия определенных условий (благоприятной экосистемы, нормативно-правовой базы, уровня развития электронного бизнеса и т.д.), одним из основных среди которых является человеческий потенциал соответствующего количественного и качественного состава⁷.

В Республике Узбекистан сформированы благоприятные стартовые возможности для развития человеческого потенциала, заключающиеся в масштабе охвата населения общим, средним, высшим образованием, т.е. достаточный образовательный потенциал (компонент «способности»), что позволяет республике занимать высокие места в международном «Индексе человеческого развития». Между тем, в ряде стран существенным ограничением развития человеческого потенциала для нужд цифровой экономики являются недостаточные инвестиции в человеческий капитал, обучение и совершенствование цифровых компетенций сотрудников, адаптацию рабочей силы в условиях цифровизации. По странам ЕС процент улучшивших знание и владение ИКТ сотрудников за счет средств предприятия составляет в среднем 40%, по странам Северной Европы (Финляндия, Швеция, Норвегия) – 60%, что может служить ориентиром для

⁶ Янченко Е.В. Влияние цифровой экономики на инновационное развитие человеческого потенциала российского общества: возможности и ограничения // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Том 10. – № 2. – С. 849-866. – doi: [10.18334/vinec.10.2.100896](https://doi.org/10.18334/vinec.10.2.100896).

⁷ Там же

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

национального менеджмента Узбекистана.

В процессе нашего исследования мы выявили огромный креативный потенциал ЦЭ, который, по мнению многих специалистов, стал подлинным драйвером социально-экономического развития многих стран.

Список использованной литературы

1. Arislanovna, Y., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Marketing And Information Support In Public Sector. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(1), 940-947.

2. Arislanovna, Y. S., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Using The Experience Of Developed Countries In Developing A Consortium Between Higher Education Institutions And Production. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 819-826.

3. G'iyosidinov, B. B. O. G. (2022). SHAHARLARDA YO'LOVCHILARNI JAMOAT TRANSPORTI XIZMATIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 177-188.

4. Ogli, G. B. B., & Buribayevich, E. O. (2022). Development of Logistics Processes in Transport Enterprises. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(3), 138-142.

5. Abdurakhmanov, O., Khashimova, N., & Yuldasheva, S. (2022, June). Improvement of mechanisms for generation of investment potential in order to ensure sustainable economic growth in Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peerp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peerp:1070589)

